

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

УДК 745/749

<https://doi.org/10.36906/NVSU-2021/07/15>

Березовская С.Д., Кравченко С.Н.

Нижевартовский государственный университет

г. Нижевартовск, Россия, Sonyab661@gmail.com, svetlana_kravche@mail.ru

НАТЮРМОРТ В ГОБЕЛЕНЕ НА ТЕМУ «МАСЛЕНИЦА»

Аннотация. Статья посвящена описанию процесса работы над гобеленом, анализу образно-художественных решений и технологических приемов.

Ключевые слова: гобелен, композиция, праздник, масленица, культура, натюрморт, закономерности.

Праздники всегда существовали в культуре разных народов, а ныне существуют в культуре разных стран. Каждый день на нашей планете проходит какой-нибудь праздник. К праздникам готовятся, о них помнят и не забывают. Они создают праздничную атмосферу и собирают людей вместе. Известный русский ученый И. Снегирев писал о понятии «праздник» так: «Само слово праздник выражает упразднение, свободу от будничных трудов, соединенную с весельем и радостью. Праздник есть свободное время, – знаменательное действие, принятый способ совершения торжественных действий; последний содержится в первом» [2].

Из всех праздников, относящихся к русской народной культуре, Масленица является одним из самых широких и веселых. Изначально Масленица – древний славянский праздник, сохранившийся как отголосок языческой культуры и продолжающий существовать и после принятия христианства. Церковь включила Масленицу в число своих праздников, назвав его Сырной, или Мясопустной неделей, так как Масленица приходится на неделю, предшествующую Великому посту. Не смотря на свои глубокие исторические корни Масленица – один из самых любимых народных праздников, и сегодня традиции его празднования остаются неизменными, что подтверждает актуальность темы.

Натюрморт — один из жанров изобразительного искусства, главным образом в живописи. В натюрморте по большей степени изображают только утилитарные вещи, неодушевленные предметы. Это могут быть разного рода пища, посуда, книги, статуэтки и т.д. Все живое, естественное, природного характера в натюрморте становится неодушевленным, мертвым и приравнивается к вещам. Натюрморт в переводе с французского языка дословно можно перевести как «мертвая натура» (<https://clck.ru/Vy5SE>).

Композиция гобелена в натюрморте, как основа построения художественного произведения. Композиция — организация художественного произведения, при которой элементы и свойства формы согласованы между собой и образуют единое целое. Хорошо продуманная композиция помогает наиболее выразительно выявить идею произведения. Композиция - важнейшее средство построения целого, целенаправленное построение целого, где расположение и взаимосвязь частей обуславливаются смыслом, содержанием, назначением и гармонией целого. По определению Н. Гончаровой «композиция является выразителем структурно-гармонической целостности объектов художественной формы, предметов и явлений окружающего мира и одновременно средством организации, построения этой целостности». В результате обобщения, разнообразных композиционных приемов, сложились определенные закономерности в построении композиции. Задачей композиционного построения произведения является распределение материала будущего произведения, таким образом, и в такой последовательности, в такой взаимосвязи частей произведения и всех элементов художественной формы, чтобы наилучшим образом выявить смысл и назначение произведения и создать выразительную и гармоничную художественную форму.

Название «Масленица» имеет два варианта происхождения. По первой версии, оно произошло от слова «умаслить». Ведь язычники старались сделать все возможное, чтобы задобрить весну и ускорить ее наступление. По второй же версии это название связано с тем, что перед началом Великого Поста запрещалось употреблять мясо, но разрешалось, есть молочные продукты. Основным блюдом в этот период были блины, которые пеклись на масле, отсюда и появилось название «Масленица» [4].

История возникновения Масленицы тесно связана с языческой древнеславянской Комоедицей. Празднование Комоедицы начиналось за неделю до дня весеннего равноденствия и длилось еще неделю после него. В те времена у славян самым почитаемым зверем был медведь. Его называли Комом и считали ипостасью языческого бога Велеса. С весенним пробуждением медведя после зимней спячки оживала природа, и приходило тепло. Прощаясь с Зимой, древние славяне славили «Ярило» — бога весеннего солнца. Чтобы поддержать молодое крепчающее солнце Ярило, праславяне пекли лепешки – круглые и желтые, как дневное светило. Первая лепешка доставалась Кому – медведю. В те времена и появилась поговорка: «Первый блин комам» (медведям).

Праславянская Масленица отмечалась в начале весны — в день весеннего равноденствия. После же принятия на Руси христианства Масленица – это последняя неделя перед Великим постом. Она является одним из самых народных, веселых и сытных праздников, который длится, целую неделю. Неотъемлемой частью гулянья были катания на лошадях, катания молодежи с ледяных гор, а также взятие снежного городка и прыжки через костер. Масленица на протяжении многих веков сохранила характер народного гулянья. Вся суть гулянья и все традиции этого праздника были направлены на то, чтобы прогнать зиму и встретить весну, разбудить природу ото сна.

Одним из главных символов Масленицы являются блины, их пекут целую неделю.

Традиция печь блины была на Руси еще со времен поклонения языческим богам. Еще одним не маловажным символом Масленицы является чучело, которое изготавливали из соломы и наряжали как бабу. С ним проходили все народные гулянья, а в конце недели чучело хоронили или сжигали. Обычай сжигать чучело на масленицу очень древний, только раньше это было не чучело из соломы, а толстая палка-колодка. Всю масленичную неделю колодка «проживала жизнь», в понедельник она «рождалась» а в пятницу ее «хоронили». Медведь – тоже является символом Масленицы. На масленицу обязательно наряжали человека в медвежью шубу или вывороченный наизнанку тулуп. Ряженный плясал, подражая движениям просыпающегося медведя, а вокруг него водили хоровод, желая разбудить спящего медведя. Потом это переходило в игру, Медведь старался поймать кого-нибудь из хоровода. Особенно такая забава - игра нравится детям, года можно повизжать и побегать.

Так же художники изображали масленицу в жанре натюрморт, так Анна Черкашина в картине «Масленица». Она адресует зрителя к третьему смысловому аспекту праздника – поминанию ушедших в мир иной предков, прощение обид, которые в течение года члены семьи, родные и знакомые, соседи вольно или невольно причиняли друг другу. Блины как главный элемент масленичного стола на картине Черкашиной особенно точно отражают древнеславянскую поминальную суть праздника. Картина написана в спокойных, однотонных тонах.

На картине Валентины Панкратьевой. «Кружевная масленица» изображен праздничный стол. Неспроста картина называется именно «Кружевная масленица» — по всей картине, как белым снегом рассыпалось кружево. На столе изображено все то, что связано с праздником: самовар, заварочный чайник, и угощения. На заднем плане видны люди, празднующие Масленицу, они смотрятся очень контрастно и ярко по сравнению с работой. Вся работа выполнена в белых и очень светлых тонах.

Так же Владимир. Багров в своей картине «Блины» раскрывает праздник масленица в жанре натюрморт. В отличие от предыдущей картины, работа Багрова очень яркая и контрастная. На первом плане изображены блины и бидоны с молоком, висят сушки. На фоне изображены платки с русским растительным орнаментом. Вся картина выполнена в очень ярких, контрастных тонах. Преобладающие цвета – красный и зеленый.

Таким образом, к теме празднования Масленицы и масленичных гуляний обращались многие русские художники, среди которых, П. Грузинский, К. Маковский Ф. Сычков, К. Крыжановской и др. Но самые известные, самые удачные и точно передающие настроение праздника картины принадлежат перу Бориса Кустодиева. которому принадлежит как минимум 3 картины с названием «Масленица» и множество зарисовок и этюдов этого праздника.

В данной работе рассматривался такой праздник как Масленица, а также образы Масленицы и масленичных гуляний в различных жанрах изобразительного искусства. На основе осуществлено анализа, можно прийти к выводу о том, что Масленица внесла несоизмеримый вклад в художественную культуру нашей страны. Этот праздник помог художникам лучше прочувствовать и понять искренние настроения и характер русского

народа, а также лучше развить тему ярко-праздничного крестьянского и провинциального мещанско-купеческого быта. Любовь народа к этому празднику нашла свое отражение в искусстве. Конечно же, мы не можем забывать о заслуге и самих авторов картин о Масленице, которые смогли передать нам в самых ярких красках столь значимый и важный обычай для русского народа.

К этой теме обращались многие художники, интересные и красочные полотна принадлежат кисти Бориса Кустодиева, Петра Грузинского, Федора Сычкова. Кустодиев очень любил эту тему, часто обращался к ней, добавляя все новые и новые краски и оттенки к своим новым полотнам, изображая интересные сценки народных гуляний и празднеств, вводя новых персонажей [4]. Обращаются к этой теме и современные художники, которым удается найти свои выразительные средства в своих картинах (<https://clck.ru/Vy5We>).

Композиции «Масленица», выполненные в технике ручного ткачества представляет попытку гармонизации отношений «внутреннего» и «внешнего» мира (рис. 1-8).

Рис.

Рис.

Рис.

Рис.

Рис.

Рис.

Рис.

Рис.

После подробного изучения теоретического материала была поставлена непростая задача – совместить и передать духовные смыслы материального мира русского народа в декоративной композиции натюрморта, а также раскрыть и показать зрителю через предметный мир натюрморта и богатый образ русского народа в празднике «Масленица»

Литература

1. Кравченко С.Н. Гобелен (художественное ткачество). Нижневартовск: Нижнеарт. гос. ун-та, 2015. 123 с.
2. Кравченко С.Н. Наследие народной художественной культуры как источник современного профессионального обучения художников декоративно-прикладного искусства // Инновации в социокультурном пространстве: Материалы VII Международной научно-практической конференции. Ч. 1. Благовещенск, 2015. Ч. I.С. 121-125.
3. Кравченко С.Н. А.И. Сильвестрова Сюжет празднования Масленицы в художественном ткачестве: особенности стилизации и образного решения // Семнадцатая региональная студенческая научная конференция Нижневартовского государственного университета: статьи докладов. 2015. С. 685-688.
4. Адамецкая Т.Н., Вачаева Л.А. Тенденции развития рукотворного гобелена в современном мире // Проблемы филологии, культурологии и искусствоведения в свете современных исследований: XIV межд. научно-практ. конф. (г. Махачкала, 18 октября 2015 г.). Махачкала: Апробация, 2015. С. 27-28.